

BENEFÍCIOS E DESAFIOS DO BICARBONATO DE SÓDIO NA PERFORMANCE ATLÉTICA: UMA ANÁLISE ABRANGENTE

[Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

BENEFITS AND CHALLENGES OF SODIUM BICARBONATE IN ATHLETIC PERFORMANCE: A COMPREHENSIVE ANALYSIS

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10213788

Rodrigo de Almeida Moretti Pinna [\[1\]](#)

Lucas Gonçalves Zanini [\[2\]](#)

Felipe Lapido Aguiar [\[1\]](#)

Vinícius Soares Pereira [\[2\]](#)

Gustavo Galvão [\[3\]](#)

Rebecca Heloísa Pereira [\[4\]](#)

Laís Miura [\[5\]](#)

Pedro Rogatis Nunes [\[6\]](#)

Marina de Almeida Moretti Pinna [\[7\]](#)

Paulo Sallarola Takao [\[8\]](#)

Fabiano Bezerra Menegidio [\[9\]](#)

Resumo

O presente trabalho empreende uma revisão de literatura abordando o bicarbonato de sódio como um suplemento potencialmente benéfico

para o aprimoramento do desempenho esportivo. O processo de seleção de artigos, realizado por meio de uma pesquisa abrangente no PubMed, datada de abril de 2021, focalizou publicações entre 2011 e 2021, delineando a evolução recente do interesse científico na temática. A categorização dos artigos foi estruturada com base em domínios específicos, notadamente resistência muscular e força, com o intuito de discernir tendências e descobertas relevantes na literatura científica recente. A crescente procura por informações acerca do bicarbonato de sódio enquanto suplemento reflete-se na atualização do conhecimento científico sobre suas implicações para atletas. Embora alguns artigos apontem para potenciais benefícios, é imperativo destacar que, até o momento, escasseiam pesquisas que estabeleçam uma correlação inequívoca entre o uso do bicarbonato de sódio e melhorias tangíveis na prática esportiva. A revisão destaca lacunas significativas no entendimento atual, indicando a necessidade de pesquisas mais aprofundadas para discernir a eficácia e a aplicabilidade do bicarbonato de sódio como um agente ergogênico em contextos esportivos. Este estudo contribui, assim, para a consolidação de uma base de conhecimento científico mais robusta sobre o tema, fornecendo uma visão crítica e abrangente da pesquisa disponível.

Palavras-chave: Bicarbonato de sódio. Suplementação esportiva. Desempenho atlético. Resistência muscular. Força física.

1. INTRODUÇÃO

A regulação complexa do estado de fadiga e desempenho durante o exercício resulta de uma interação intrincada de fatores centrais e periféricos (CHIN; ALLEN, 1998; MARCORA; STAIANO, 2010; NOAKES; ST CLAIR GIBSON; LAMBERT, 2004). Os componentes centrais desempenham um papel crucial na manutenção da consciência e/ou controle subconsciente do exercício, visando evitar falhas na regulação da homeostase (MARCORA; STAIANO, 2010; NOAKES; ST CLAIR GIBSON; LAMBERT, 2004). Por outro lado, a fadiga periférica está frequentemente associada ao acúmulo excessivo de metabólitos, como íons H⁺, potássio

(K⁺), íons fosfato (Pi⁺), e à disponibilidade de fontes de energia metabólica (CHIN; ALLEN, 1998).

Estudos indicam que a acidose induzida pelo exercício, resultante do acúmulo de íons H⁺, é uma causa significativa do estado de fadiga (FITTS, 2008). Além disso, fatores como tipo de exercício, duração e intensidade desempenham papéis cruciais na determinação desse estado, sendo exercícios de curta duração e alta intensidade associados ao aumento da concentração de lactato e íons H⁺ (BANGSBO, 1998; CALBET et al., 2003).

O aumento desses íons resulta na acidificação do pH sanguíneo (PEINADO et al., 2006), desaceleração da glicólise (PÉRONNET et al., 2007), alterações na liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático e, conseqüentemente, modificações na ligação deste íon (KEMP, 2007). Isso se traduz em maior percepção de fadiga (ZABALA et al., 2008) e deterioração na performance do exercício (SIEGLER; HIRSCHER, 2010; ZABALA et al., 2008).

A manipulação de variáveis de treino, como cargas e velocidade de contração, visando adaptações neuromusculares, pode ser influenciada pela implementação de intervenções nutricionais. A suplementação com bicarbonato de sódio, objeto de estudo desde os anos 1970 (LINDERMAN et al., 1992; MATSON; TRAN, 1993), é reconhecida na literatura por sua capacidade de aprimorar a performance em exercícios anaeróbicos e sustentar o poder de contração muscular. Atletas de elite, como remadores e corredores de curta distância, bem como praticantes de esportes coletivos com demandas intensas em corridas repetitivas, fazem uso comum desse suplemento, uma vez que a maior parte da energia para atividades de curta duração e alta intensidade provém da via glicolítica não-oxidativa (MATSON; TRAN, 1993; MCARDLE; KATCH; KATCH, 2007).

O aumento da atividade nessa via está associado ao acúmulo de lactato e íons H⁺ no músculo e no sangue, sendo o íon H⁺ responsável pela inibição

enzimática e atividade contrá-

til no músculo esquelético (MAUGHAN; GLEESON; GREENHAFF, 1997; MCARDLE; KATCH; KATCH, 2007; PARKHOUSE; MCKENZIE, 1984). À medida que a atividade de alta intensidade progride, diversos mecanismos intracelulares de regulação, com destaque para o bicarbonato (HCO^-) (PARKHOUSE; MCKENZIE, 1984), agem para neutralizar o aumento de H^+ sérico. No entanto, os estoques naturais de HCO^- muitas vezes são insuficientes, levando à acidose e, conseqüentemente, ao estado de fadiga (CAIRNS, 2006).

Dessa forma, a ingestão de reguladores exógenos, como o Bicarbonato de Sódio (NaHCO_3), antes do exercício, tem sido adotada por atletas para potencializar a capacidade do sistema tampão do organismo (COSTILL et al., 1984; LINDERMAN et al., 1992; MATSON; TRAN, 1993; PRICE; SINGH, 2008; REQUENA et al., 2005). Estudos indicam que a dosagem eficaz para efeitos ergogênicos varia entre 0,2-0,3 g/kg e deve ser administrada de 60 a 120 minutos antes do exercício (DOUROUDOS et al., 2006; GOLDFINCH; MC NAUGHTON; DAVIES, 1988; MCNAUGHTON et al., 1999; SIEGLER et al., 2018).

Esta revisão visa explorar de maneira clara e aprofundada os efeitos da suplementação com bicarbonato de sódio, considerando que resultados contraditórios em desempenho podem ser atribuídos a variações nos protocolos de suplementação (como dosagens, tempo e métodos de ingestão) ou a respostas interindividuais ao suplemento e à tarefa de desempenho subsequente.

2 METODOLOGIA

Este estudo compreende uma revisão de literatura que investiga os impactos da suplementação de bicarbonato de sódio na performance esportiva de atletas. A seleção de artigos foi conduzida através da base de dados PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>), abrangendo o intervalo temporal de 2010 a 2021. As variáveis de interesse incluíram

resistência muscular, avaliada por meio de diferenças no número de repetições, tempo de isometria e trabalho isocinético (velocidade controlada), assim como a força, que foi medida por variações no pico de força, torque ou carga levantada. Também foram consideradas diferentes alterações nos estados de repouso e fadiga.

Para a inclusão na revisão, foram considerados todos os artigos identificados por palavras-chave pertinentes à suplementação de bicarbonato de sódio em atletas, enquanto foram excluídos aqueles que não abordavam diretamente a relação entre performance esportiva e a referida suplementação. Esse critério foi adotado para garantir a pertinência e especificidade dos estudos considerados na revisão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na fase de pesquisa primária, identificamos 40 artigos, dos quais 34 foram selecionados para análise. Dentro desse conjunto, 33 estabeleceram uma relação entre o consumo de bicarbonato de sódio e a performance esportiva, 2 examinaram os efeitos desse composto no aumento da força muscular, enquanto 18 destacaram a ocorrência de distúrbios gastrointestinais associados ao seu consumo.

A compreensão dos processos metabólicos durante atividades de alta intensidade e curta duração revela a importância da via glicolítica não oxidativa na provisão de energia. Nesse contexto, o aumento dessa via está intrinsecamente ligado ao acúmulo de lactato e íons H^+ no sangue e no músculo. A relevância desse acúmulo está associada ao estado de fadiga, uma vez que o íon H^+ desempenha um papel crítico na inibição enzimática e na modulação da atividade contrátil da musculatura esquelética (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2007, p. 200; MCNAUGHTON; FORD; NEWBOLD, 1997; PARKHOUSE; MCKENZIE, 1984).

Essa interconexão entre a atividade da via glicolítica não oxidativa e os efeitos cumulativos dos íons H^+ destaca-se como um ponto crucial na compreensão da fisiologia do exercício. O entendimento desses

mecanismos bioquímicos fundamentais é essencial para explorar intervenções que visam modular o equilíbrio ácido-base durante atividades físicas intensas, como a suplementação com bicarbonato de sódio.

A manutenção do equilíbrio iônico no organismo durante atividades físicas intensas envolve a ativação de mecanismos intracelulares para neutralizar o aumento acentuado dos íons H^+ no sangue. Nesse contexto, o bicarbonato (HCO) emerge como o componente mais proeminente nesse processo regulatório. À medida que a intensidade da atividade física se eleva, a produção endógena de HCO revela-se insuficiente para efetuar o tamponamento sanguíneo, resultando no acúmulo de íons H^+ e, por conseguinte, desencadeando um estado de acidose e fadiga (CAIRNS, 2006; GOUGH et al., 2019; MCNAUGHTON; FORD; NEWBOLD, 1997; PARKHOUSE; MCKENZIE, 1984).

Essa complexa interação entre os mecanismos tampão intracelulares e os desafios impostos pela demanda metabólica durante atividades intensas ilustra a importância da homeostase ácido-base. O entendimento desses processos é essencial para explorar estratégias que visem modular o sistema tampão do organismo, como a utilização do bicarbonato de sódio como suplemento ergogênico na busca por melhorias na performance atlética.

Assim, busca-se potencializar a capacidade de tamponamento do sistema fisiológico por meio da ingestão de suplementos esportivos, como o Bicarbonato de sódio, resultando na retarda do surgimento do estado de fadiga. O interesse nesse suplemento remonta à década de 1970, com atletas explorando seus potenciais benefícios para aprimorar o desempenho esportivo, notadamente em modalidades de alta intensidade e curta duração (COSTILL et al., 1984; LINDERMAN et al., 1992; MATSON; TRAN, 1993; MCARDLE; KATCH; KATCH, 2007; MCNAUGHTON; FORD; NEWBOLD, 1997; PRICE; SINGH, 2008; REQUENA et al.,

2005). Essa prática reflete uma abordagem estratégica visando otimizar a capacidade do organismo de lidar com os desafios metabólicos associados a esforços físicos intensos.

Nesta análise abrangente, constatou-se que a suplementação de bicarbonato de sódio apresenta efeitos positivos na performance esportiva em 25 dos 35 estudos examinados. Em um estudo conduzido por Wang *et al.* (2019), que focou em treinamento de alta intensidade intervalado (HIIT) caracterizado por breves e intensos esforços, observou-se aprimoramento na performance anaeróbica. Os benefícios incluíram melhora na potência de saída, retardo do estado de fadiga, além de uma taxa aprimorada e velocidade superior na depuração de lactato no sangue. Similarmente, no estudo de Durkalec *et al.* (2020) realizado no *wrestling*, a suplementação de bicarbonato de sódio contribuiu para a redução da fadiga, corroborando os resultados de Wang. Em outra vertente esportiva, o estudo de Krzysztof *et al.* (2020), que explorou o consumo de NaHCO_3 no *hockey* de grama, revelou que esse composto beneficia o desempenho desses atletas, tanto em condições de suplementação aguda quanto crônica. A administração crônica demonstrou impacto na potência anaeróbica, especialmente no início da atividade e antes do surgimento da fadiga, enquanto a suplementação aguda resultou em aprimoramento na capacidade de tamponamento sanguíneo, determinante para a eficácia do atleta em eventos de alta intensidade, como competições (DURKALEC–MICHALSKI *et al.*, 2020; LINDERMAN; FAHEY, 1991; WANG *et al.*, 2019). Esses achados destacam a versatilidade e a relevância da suplementação de bicarbonato de sódio em contextos esportivos diversos.

Para além dos benefícios observados na melhoria da performance anaeróbica e na redução da fadiga, a suplementação de bicarbonato de sódio demonstrou ser eficaz na diminuição dos tempos de prova em diversas práticas esportivas. No estudo conduzido por Boegman *et al.* (2020), que investigou os efeitos da suplementação individualizada de NaHCO_3 em remadores profissionais, foi constatado que, dos 23 atletas

avaliados, 18 reduziram seus tempos de prova em uma média de 2 segundos, sendo que 11 destes apresentaram melhorias de 3 segundos ou mais. Em uma perspectiva prática, esse ganho médio de 2 segundos equivale a uma distância maior do que a extensão de um barco, traduzindo-se em uma melhoria significativa na performance. Essa diminuição do tempo de prova também foi corroborada pelo estudo de Farney *et al.* (2020), que explorou os efeitos do bicarbonato de sódio em atividades de alta intensidade e curta duração, como tiros de corrida, agachamento e circuito de ciclismo. Nesse contexto, os participantes que receberam a suplementação foram capazes de executar a atividade em um período menor em comparação ao grupo controle que recebeu placebo. Hilton *et al.* (2020) também contribuíram para essa compreensão, destacando uma diminuição ainda mais expressiva no tempo de prova em seu estudo. Nesse caso, foi observada uma redução de 8,5 segundos em um percurso de ciclismo de 4 km, além de uma melhora significativa na potência de saída. Esses resultados reforçam a influência positiva da suplementação de bicarbonato de sódio na otimização do desempenho esportivo, evidenciando ganhos substanciais na eficiência e velocidade em diversas modalidades.

Entre os 34 artigos analisados, nove abordaram o ciclismo associado à utilização de bicarbonato de sódio (NaHCO_3). No estudo conduzido por Gough *et al.* (2019) e Mündel (2018), foi possível observar uma recuperação mais rápida entre os atletas que receberam a suplementação, e segundo Mündel (2018), houve um aprimoramento na potência no grupo que utilizou o NaHCO_3 . Adicionalmente, no estudo de Miller *et al.* (2016), constatou-se que o grupo de participantes que ingeriu bicarbonato de sódio foi capaz de executar um número maior de repetições em *sprints* quando comparado ao grupo que recebeu placebo. Esses achados indicam consistentemente que a suplementação de bicarbonato de sódio pode conferir benefícios específicos a atletas envolvidos em atividades ciclísticas, demonstrando melhorias tanto na capacidade de recuperação quanto na potência muscular, o que contribui para um desempenho aprimorado em *sprints* e exercícios de alta intensidade. Essas observações

oferecem *insights* valiosos para a aplicação prática do bicarbonato de sódio como uma estratégia ergogênica específica para ciclistas.

Na extensa análise realizada, observou-se que o condicionamento físico dos participantes emerge como um fator crucial na eficácia do bicarbonato de sódio como suplemento ergogênico. Dos 34 artigos examinados, 26 envolveram atletas de elite, demonstrando uma tendência clara de aplicação em indivíduos bem condicionados. Este padrão reflete a complexidade da relação entre o bicarbonato de sódio e o desempenho atlético, uma vez que, segundo Cameron *et al.* (2010), em atletas de elite, como jogadores profissionais de rugby, o uso desse suplemento não resultou em melhorias significativas de performance, apesar de alterações observadas no pH sanguíneo e concentração de bicarbonato.

Essa divergência de resultados entre estudos com atletas altamente condicionados e aqueles com menor condicionamento, como discutido por Parkhouse & McKenzie (1984), sugere que o treinamento regular pode aumentar a capacidade de tamponamento, atenuando os efeitos ergogênicos do bicarbonato de sódio. Este fenômeno é exemplificado pelo estudo de Voskamp *et al.* (2020) em ciclistas de elite, onde não houve melhora de desempenho com a suplementação de bicarbonato de sódio. Em contraste, os estudos de Gough *et al.* (2019), Boegman *et al.* (2019) e Durkalec (2020), também conduzidos com atletas de elite, revelaram melhorias significativas nas performances esportivas, destacando a complexidade dessa relação e a necessidade de considerar diferentes modalidades esportivas.

Outro aspecto relevante é a disparidade nos sexos dos participantes, com a maioria dos estudos usando apenas homens. Essa limitação amostral impede uma análise clara das possíveis diferenças nos efeitos do bicarbonato de sódio entre os gêneros, destacando a necessidade de pesquisas mais abrangentes nessa área.

Quanto à dosagem administrada, a variação entre 0.2g/kg e 0.3g/kg, ingerida 60 a 90 minutos antes da atividade física, foi comum nos estudos selecionados. Notavelmente, os estudos de Durkalec *et al.* (2018, 2020) adotaram uma abordagem fracionada, revelando que a administração crônica pode eliminar distúrbios gastrointestinais associados à dosagem aguda. A importância dessa estratégia é evidenciada pelos resultados positivos obtidos em atividades como Crossfit e hockey de grama. O estudo de Gough *et al.* (2019), que introduziu um protocolo de jejum antes da administração de bicarbonato, destaca a necessidade de uma abordagem personalizada para determinar a dose ideal, indicando a complexidade do uso desse composto na prática esportiva. Em resumo, a dosagem, timing e a individualização do protocolo são aspectos cruciais a serem considerados para otimizar os efeitos do bicarbonato de sódio na performance atlética.

A análise abrangente dos artigos selecionados destaca a relação intrincada entre a suplementação de bicarbonato de sódio, alterações nos níveis séricos de bicarbonato e pH, e os efeitos na performance atlética. Dentro do conjunto de 34 estudos, 15 evidenciaram um efeito ergogênico positivo com a administração de NaHCO_3 , correlacionando-se com modificações nos níveis de bicarbonato sanguíneo e pH. Em contrapartida, 8 estudos não encontraram efeitos ergogênicos, apesar de observarem alterações nas concentrações desses parâmetros.

A relação entre melhora na performance e mudanças nos níveis de bicarbonato e pH séricos é ainda mais complexa, pois 7 estudos relataram melhorias no desempenho, sem especificar se houve ou não variações nessas variáveis. Adicionalmente, 4 trabalhos não identificaram uma correlação entre o aumento da performance e as alterações nos níveis de bicarbonato e pH.

Os resultados se tornam mais intrigantes quando consideramos os casos em que não foram observados efeitos positivos na performance com o uso de bicarbonato de sódio. Em 8 desses estudos, apesar da ausência de

efeito ergogênico, foram registradas alterações nas concentrações de bicarbonato e pH. Um estudo identificou a falta de melhora na performance, juntamente com a ausência de variação nessas variáveis, enquanto outro artigo não apenas não relatou benefícios na performance, mas também não especificou se houve ou não elevação desses parâmetros.

Diante dessa diversidade de resultados, fica evidente a necessidade premente de investigações adicionais para elucidar a intricada relação entre a suplementação de bicarbonato de sódio, as mudanças nos níveis séricos de bicarbonato e pH, e seus impactos na performance atlética. Esforços futuros devem ser direcionados para uma compreensão mais profunda dessas interações complexas, a fim de otimizar o uso desse suplemento na prática esportiva.

Entre os desafios enfrentados com a suplementação de bicarbonato de sódio, os distúrbios gastrointestinais emergem como o efeito adverso mais comum. Estes distúrbios são atribuídos à liberação de dióxido de carbono (CO₂) durante uma reação gástrica, na qual o NaHCO₃ reage rapidamente com o ácido clorídrico, resultando em NaCl, CO₂ e H₂O (FREIS et al., 2017). A solução hipertônica de bicarbonato de sódio exerce uma carga osmótica intraluminal, induzindo uma troca de água do plasma e fluido extracelular para o lúmen intestinal. A literatura revisada destaca uma gama de sintomas associados a esses distúrbios, incluindo flatulência, diarreia, vômitos, sensação de empachamento, náusea, tontura, azia, cólica, urgência intestinal, arrotos e refluxo (BOEGMAN et al., 2020; CAMERON et al., 2010; DRILLER et al., 2013; FARIAS DE OLIVEIRA et al., 2020; GOUGH et al., 2018; KUPCIS et al., 2012; LINO et al., 2021; MILLER et al., 2016; SIEGLER; MUDIE; MARSHALL, 2016).

É notável que a incidência e a severidade desses distúrbios gastrointestinais aumentam proporcionalmente à dosagem administrada, conforme corroborado por Wang *et al* (2019). A velocidade de ingestão do suplemento também se revela como um fator

contribuinte, de acordo com as descobertas de Wang *et al.* (2019). Para mitigar tais efeitos adversos, diversas estratégias de administração de bicarbonato de sódio foram investigadas. Gough *et al.* (2018) observaram que atletas submetidos a uma menor dosagem (0.2g/kg) apresentaram apenas sintomas leves, como arrotos e sensação de empachamento, enquanto aqueles que receberam uma dose mais elevada (0.3g/kg) experimentaram não apenas arrotos, mas também dor estomacal, urgência evacuatória e diarreia. Esses resultados foram corroborados por Gurton *et al.* (2020) em 2020.

Além da redução da dose e da administração progressiva, outras abordagens foram propostas para minimizar os distúrbios gastrointestinais. A ingestão conjunta de NaHCO₃ com um carboidrato de baixo índice glicêmico, como sugerido por Sale *et al.* (2011), emerge como uma estratégia eficaz para prevenir esses sintomas indesejáveis. Além disso, uma alternativa interessante, conforme destacado por Hilton *et al.* (2020), é a possibilidade de consumir o composto com um revestimento entérico, uma vez que participantes que adotaram essa abordagem não apresentaram sintomas ou apresentaram sintomas leves. Essas descobertas oferecem perspectivas valiosas para a utilização viável do bicarbonato de sódio, minimizando potenciais adversidades gastrointestinais.

Dentre os 34 artigos meticulosamente selecionados para esta revisão abrangente, apenas 10 não corroboraram a presença de efeito ergogênico na performance decorrente do uso de bicarbonato de sódio. Os estudos conduzidos por Siegler *et al.* (2016), Peinado *et al.* (2019), Driller *et al.* (2013), Limmer *et al.* (2020), Kupcis *et al.* (2012), Łoniewski *et al.* (2014), e Guimarães *et al.* (2020) não identificaram benefícios significativos advindos da suplementação de NaHCO₃ em diversas modalidades esportivas. Especificamente, o estudo de Cameron *et al.* (2010) justifica a ausência de efeitos ergogênicos potenciais pela ocorrência de distúrbios gastrointestinais relatados em jogadores de hockey de grama.

Um artigo em particular, o de Macutkiewicz e Sunderland (2018), ao não constatar melhorias substanciais na performance, destacou uma faceta interessante: a percepção de esforço reduzida associada ao consumo de bicarbonato de sódio. Este achado adquire relevância ao sugerir implicações no contexto de eventos competitivos, onde a menor percepção de esforço pode representar uma vantagem significativa para os atletas, mesmo na ausência de ganhos expressivos na performance objetiva. Este aspecto, embora não traduzido em melhorias mensuráveis na performance, destaca a complexidade das respostas individuais ao bicarbonato de sódio, destacando nuances dignas de consideração na avaliação dos seus potenciais benefícios e limitações.

4 CONCLUSÃO

Em conclusão, a presente análise abrangente sobre os benefícios e desafios do bicarbonato de sódio na performance atlética proporcionou uma visão aprofundada sobre a complexidade desse suplemento ergogênico. Ao examinar uma ampla gama de estudos, observamos consistentes evidências de que a suplementação com bicarbonato de sódio pode, de fato, conferir melhorias significativas na performance anaeróbica, retardando o estado de fadiga e, em alguns casos, resultando em tempos reduzidos em atividades esportivas de alta intensidade e curta duração.

Contudo, as nuances encontradas nos estudos selecionados destacam a importância de considerar variáveis críticas, como o condicionamento físico dos participantes, dosagem administrada, e até mesmo a possível disparidade nos efeitos entre os gêneros. A influência da condição física prévia dos atletas, a variabilidade de respostas entre homens e mulheres, bem como as estratégias de dosagem, emergiram como elementos cruciais que moldam a eficácia do bicarbonato de sódio como suplemento ergogênico.

A ocorrência de distúrbios gastrointestinais revela-se como um desafio significativo associado ao uso desse composto, e as estratégias para

mitigar esses efeitos colaterais, como a administração progressiva e o consumo em conjunto com carboidratos de baixo índice glicêmico, são aspectos dignos de consideração para aprimorar a tolerabilidade.

Em última análise, esta revisão destaca a necessidade contínua de investigação, visando preencher lacunas de conhecimento e aprimorar a compreensão sobre a utilização do bicarbonato de sódio como ferramenta ergogênica. O campo esportivo, marcado pela busca incessante por melhorias no desempenho, deve continuar a explorar os mecanismos de ação, otimizar as estratégias de dosagem e individualizar abordagens, visando potencializar os benefícios desse suplemento enquanto gerencia seus desafios. Assim, à medida que a pesquisa avança, espera-se que os atletas, treinadores e profissionais da saúde possam tomar decisões mais informadas sobre a integração do bicarbonato de sódio em protocolos de melhoria de desempenho atlético.

REFERÊNCIAS

BANGSBO, J. Quantification of anaerobic energy production during intense exercise: **Medicine & Science in Sports & Exercise**, v. 30, n. 1, p. 47–52, jan. 1998.

BOEGMAN, S. et al. The impact of individualizing sodium bicarbonate supplementation strategies on world-class rowing performance. **Frontiers in Nutrition**, p. 138, 2020.

CAIRNS, S. P. Lactic Acid and Exercise Performance: Culprit or Friend? **Sports Medicine**, v. 36, n. 4, p. 279–291, 2006.

CALBET, J. A. L. et al. Anaerobic energy provision does not limit Wingate exercise performance in endurance-trained cyclists. **Journal of Applied Physiology**, v. 94, n. 2, p. 668–676, 1 fev. 2003.

CAMERON, S. L. et al. Increased blood pH but not performance with sodium bicarbonate supplementation in elite rugby union players.

International journal of sport nutrition and exercise metabolism, v. 20, n. 4, p. 307–321, 2010.

CHIN, E. R.; ALLEN, D. G. The contribution of pH-dependent mechanisms to fatigue at different intensities in mammalian single muscle fibres. **The Journal of Physiology**, v. 512, n. 3, p. 831–840, nov. 1998.

COSTILL, D. L. et al. Acid-base balance during repeated bouts of exercise: influence of HCO₃. **International journal of sports medicine**, v. 5, n. 05, p. 228–231, 1984.

DOUROUDOS, I. I. et al. Dose-Related Effects of Prolonged NaHCO₃ Ingestion during High-Intensity Exercise. **Medicine & Science in Sports & Exercise**, v. 38, n. 10, p. 1746–1753, out. 2006.

DRILLER, M. W. et al. The Effects of Chronic Sodium Bicarbonate Ingestion and Interval Training in Highly Trained Rowers. **International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism**, v. 23, n. 1, p. 40–47, fev. 2013.

DURKALEC-MICHALSKI, K. et al. The effect of chronic progressive-dose sodium bicarbonate ingestion on CrossFit-like performance: A double-blind, randomized cross-over trial. **PLOS ONE**, v. 13, n. 5, p. e0197480, 17 maio 2018.

DURKALEC-MICHALSKI, K. et al. The gender dependent influence of sodium bicarbonate supplementation on anaerobic power and specific performance in female and male wrestlers. **Scientific reports**, v. 10, n. 1, p. 1878, 2020.

FARIAS DE OLIVEIRA, L. et al. Is Individualization of Sodium Bicarbonate Ingestion Based on Time to Peak Necessary? **Medicine & Science in Sports & Exercise**, v. 52, n. 8, p. 1801–1808, ago. 2020.

FARNEY, T. M. et al. The effect of aspartate and sodium bicarbonate supplementation on muscle contractile properties among trained men.

The Journal of Strength & Conditioning Research, v. 34, n. 3, p. 763–770, 2020.

FITTS, R. H. The cross-bridge cycle and skeletal muscle fatigue. **Journal of Applied Physiology**, v. 104, n. 2, p. 551–558, fev. 2008.

FREIS, T. et al. Effect of sodium bicarbonate on prolonged running performance: A randomized, double-blind, cross-over study. **PLOS ONE**, v. 12, n. 8, p. e0182158, 10 ago. 2017.

GOLDFINCH, J.; MC NAUGHTON, L.; DAVIES, P. Induced metabolic alkalosis and its effects on 400-m racing time. **European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology**, v. 57, n. 1, p. 45–48, 1988.

GOUGH, L. A. et al. Sodium bicarbonate improves 4 km time trial cycling performance when individualised to time to peak blood bicarbonate in trained male cyclists. **Journal of Sports Sciences**, v. 36, n. 15, p. 1705–1712, 3 ago. 2018.

GOUGH, L. A. et al. The effects of sodium bicarbonate ingestion on cycling performance and acid base balance recovery in acute normobaric hypoxia. **Journal of sports sciences**, v. 37, n. 13, p. 1464–1471, 2019.

GUIMARÃES, R. D. S. et al. Sodium Bicarbonate Supplementation Does Not Improve Running Anaerobic Sprint Test Performance in Semiprofessional Adolescent Soccer Players. **International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism**, v. 30, n. 5, p. 330–337, 1 set. 2020.

GURTON, W. H. et al. Sodium Bicarbonate Ingestion Improves Time-to-Exhaustion Cycling Performance and Alters Estimated Energy System Contribution: A Dose-Response Investigation. **Frontiers in Nutrition**, v. 7, p. 154, 8 set. 2020.

HILTON, N. P. et al. Enteric-coated sodium bicarbonate supplementation improves high intensity cycling performance in trained cyclists. **European journal of applied physiology**, v. 120, p. 1563–1573, 2020.

KEMP, G. Muscle cell volume and pH changes due to glycolytic ATP synthesis. **The Journal of Physiology**, v. 582, n. 1, p. 461–465, jul. 2007.

KUPCIS, P. D. et al. Influence of Sodium Bicarbonate on Performance and Hydration in Lightweight Rowing. **International Journal of Sports Physiology and Performance**, v. 7, n. 1, p. 11–18, mar. 2012.

LIMMER, M.; DE MARÉES, M.; PLATEN, P. Effects of daily ingestion of sodium bicarbonate on acid-base status and anaerobic performance during an altitude sojourn at high altitude: a randomized controlled trial. **Journal of the International Society of Sports Nutrition**, v. 17, n. 1, p. 22, 3 jan. 2020.

LINDERMAN, J. et al. The effects of sodium bicarbonate and pyridoxine-alphaketoglutarate on short-term maximal exercise capacity. **Journal of sports sciences**, v. 10, n. 3, p. 243–253, 1992.

LINDERMAN, J. K.; FAHEY, T. D. Sodium bicarbonate ingestion and exercise performance: an update. **Sports Medicine**, v. 11, n. 2, 1991.

LINO, R. S. et al. Effect of sodium bicarbonate supplementation on two different performance

indicators in sports: a systematic review with meta-analysis. **Physical Activity and Nutrition**, v. 25, n. 1, p. 7–15, 31 mar. 2021.

ŁONIEWSKI, I.; WESSON, D. E. Bicarbonate therapy for prevention of chronic kidney disease progression. **Kidney International**, v. 85, n. 3, p. 529–535, mar. 2014.

MACUTKIEWICZ, D.; SUNDERLAND, C. Sodium bicarbonate supplementation does not improve elite women's team sport running or field hockey skill performance. **Physiological Reports**, v. 6, n. 19, p. e13818, set. 2018.

MARCORA, S. M.; STAIANO, W. The limit to exercise tolerance in humans: mind over muscle? **European Journal of Applied Physiology**, v. 109, n. 4, p. 763–770, jul. 2010.

MATSON, L. G.; TRAN, Z. V. Effects of sodium bicarbonate ingestion on anaerobic performance: a meta-analytic review. **International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism**, v. 3, n. 1, p. 2–28, 1993.

MAUGHAN, R. J.; GLEESON, M.; GREENHAFF, P. L. Biochemistry of exercise and training. **(No Title)**, 1997.

MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Exercise physiology, edn. **Maryland: Lippincott Williams & Wilkins**, 2007.

MCNAUGHTON, L. et al. Effects of chronic bicarbonate ingestion on the performance of high-intensity work. **European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology**, v. 80, n. 4, p. 333–336, ago. 1999.

MCNAUGHTON, L. R.; FORD, S.; NEWBOLD, C. Effect of Sodium Bicarbonate Ingestion on High Intensity Exercise in Moderately Trained Women: **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 11, n. 2, p. 98–102, maio 1997.

MILLER, P. et al. The Effects of Novel Ingestion of Sodium Bicarbonate on Repeated Sprint Ability. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 30, n. 2, p. 561–568, fev. 2016.

MÜNDEL, T. Sodium bicarbonate ingestion improves repeated high-intensity cycling performance in the heat. **Temperature**, v. 5, n. 4, p. 343–

347, 2 out. 2018.

NOAKES, T. D.; ST CLAIR GIBSON, A.; LAMBERT, E. V. From catastrophe to complexity: a novel model of integrative central neural regulation of effort and fatigue during exercise in humans. **British Journal of Sports Medicine**, v. 38, n. 4, p. 511–514, ago. 2004.

PARKHOUSE, W. S.; MCKENZIE, D. C. **Possible contribution of skeletal muscle buffers to enhanced anaerobic performance: a brief review.** [s.l.: s.n.]. v. 16p. 328–338

PEINADO, A. B. et al. Effect of induced alkalosis on performance during a field-simulated BMX cycling competition. **Journal of Science and Medicine in Sport**, v. 22, n. 3, p. 335– 341, mar. 2019.

PEINADO, P. J et al. Steady-state acid-base response at exercise levels close to maximum lactate steady state. **Clinical journal of sport medicine: official journal of the Canadian Academy of Sport Medicine**, p. 244–246, 2006.

PÉRONNET, F. et al. Bicarbonate infusion and pH clamp moderately reduce hyperventilation during ramp exercise in humans. **Journal of Applied Physiology**, v. 102, n. 1, p. 426–428, jan. 2007.

PRICE, M. J.; SINGH, M. Time course of blood bicarbonate and pH three hours after sodium bicarbonate ingestion. **International journal of sports physiology and performance**, v. 3, n. 2, p. 240–242, 2008.

REQUENA, B. et al. Sodium bicarbonate and sodium citrate: ergogenic aids? **The Journal of Strength & Conditioning Research**, v. 19, n. 1, p. 213–224, 2005.

SIEGLER, J. C. et al. Acute attenuation of fatigue after sodium bicarbonate supplementation does not manifest into greater training adaptations

after 10-weeks of resistance training exercise. **PLOS ONE**, v. 13, n. 5, p. e0196677, 2 maio 2018.

SIEGLER, J. C.; HIRSCHER, K. Sodium Bicarbonate Ingestion and Boxing Performance. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 24, n. 1, p. 103–108, jan. 2010.

SIEGLER, J. C.; MUDIE, K.; MARSHALL, P. The influence of sodium bicarbonate on maximal force and rates of force development in the triceps surae and brachii during fatiguing exercise. **Experimental Physiology**, v. 101, n. 11, p. 1383–1391, nov. 2016.

WANG, J. et al. Effect of sodium bicarbonate ingestion during 6 weeks of HIIT on anaerobic performance of college students. **Journal of the International Society of Sports Nutrition**, v. 16, n. 1, p. 1–10, 2019.

ZABALA, M. et al. Effects of sodium bicarbonate ingestion on performance and perceptual responses in a laboratory-simulated BMX cycling qualification series. **The Journal of Strength & Conditioning Research**, v. 22, n. 5, p. 1645–1653, 2008.

[1] Discente da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). e-mail: rodrigomoretti52@outlook.com

[2] Discente da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). e-mail: lgzanini@hotmail.com

[1] Discente da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). e-mail: felipe.lapido@hotmail.com

[2] Discente da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). e-mail: vinicius_s_pereira@hotmail.com

[3] Discente da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). e-mail:gustavogng98@gmail.com

[4] Discente da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). e-mail:rebecca.heloisa@gmail.com

[5] Discente da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). e-mail:laiskmm@gmail.com

[6] Discente da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). e-mail: pedro.rogatis1999@gmail.com

[7] Docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes. e-mail: pinna.marina3@gmail.com

[8] Discente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB/UMC) da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). e-mail: paulo.takao.vet@gmail.com..

[9] Docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes. Docente do Programa de PósGraduação em Engenharia Biomédica (PPGEB/UMC) da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).
Docente do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBioTec/UMC) da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Doutor em Biotecnologia (PPGBioTec/UMC). e-mail: fabianomenegidio@umc.br.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente

[Venha](#)

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil